

MUSTAQILLIKDAN KEYINGI ISLOHOTLAR
ПОСЛЕ РЕФОРМ НЕЗАВИСИМОСТИ
POST INDEPENDENCE REFORMS

Ergasheva Maftuna Avazbekovna

Andijon davlat Pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Allayorova Malika O‘rinboyevna

malikaallayorova352@gmail.com

Mehmonova Gulzira Xasanboevna

mehmonovagulzira@gmail.com

Odilova Mubina Mashhurbek qizi

odilovam82@gmail.com

Po‘latova Nilufar Xabibullo qizi

Andijon davlat Pedagogika institute Aniq fanlar fakulteti Texnologik ta’lim
102-guruh talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada sobiq ittifoq tarkibidan ajralib chiqqan O‘zbekiston Respublikasining mustaqillik yillaridagi ijtimoiy-iqtisodiy hayoti haqida so‘z boradi. Bunda siz mustaqillik yillarida aholining turmush darajasini yaxshilash yo‘lida olib borilgan siyosat, ularga yaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlar bilan tanishishingiz mumkin.

Kalit so‘zlar: oliy kengash, BMT, bozor islohotlari, fermer xo‘jaliklari, kiberxavfsizlik.

Аннотация: В данной статье рассказывается о социально-экономической жизни Республики Узбекистан в годы независимости, отделившейся от бывшего союза. Здесь можно ознакомиться с политикой, реализуемой по повышению уровня жизни населения в годы независимости, а также с созданными для них социально-экономическими возможностями.

Ключевые слова: высший совет, ООН, рыночные реформы, фермерские хозяйства, кибер безопасность.

Abstract: This article talks about the socio-economic life of the Republic of Uzbekistan in the years of independence, which separated from the former union. Here, you can get acquainted with the policies implemented to improve the living standards of the population during the years of independence, as well as the socio-economic opportunities created for them.

Key words: supreme council, UN, market reforms, farms, cyber security.

Kirish: 80 yillar oxiri 90 yillar boshlarida O‘zbekistonda jamiyatning turli sohalarida mustaqillikka intilish harakatlari kuchayib bordi. 80 yillarning ikkinchi

yarmidan mustaqillikni qo‘lga kiritish shart-sharoitlari vujudga kela boshladi. Bunga birinchi qadam 1989 yil oktyabrda davlat tili to‘g‘risidagi qonunni qabul qilinishi bo‘ldi. Keyingi qadam ya’ni 1990 yili bahorida markazning qattiq qarshiligiga qaramasdan Sobiq Ittifoq Respublikalari orasida birinchi bo‘lib O‘zbekistonda Prezidentlik lavozimi ta’sis etildi. Bu o‘zbek davlatchiligi va mustaqillikning printsipliy yangi bosqichi bo‘ldi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 1990-yil 20-iyunda bo‘lgan ikkinchi sessiyasida mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilindi. 1991 yil 31 avgustda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Soveti XII chaqiriq navbatdan tashqari VI sessiyasi davlat mustaqilligini va mustaqil suveren O‘zbekiston Respublikasi davlati tashkil topganligini e’lon qildi. Unda O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligi to‘g‘risida Oliy Kengash Bayonoti va Respublika davlat mustaqilligi asoslari to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasining qabul qilgan qonuniga ko‘ra 1 sentyabr Mustaqillik kuni milliy bayram deb belgilandi. Bu asosiy hujjatlarda O‘zbekiston o‘zining oldida turgan maqsad va vazifalarni ko‘rsatib berdi hamda o‘z davlat belgilariga ega va yangi konstitutsiyasi ishlab chiqish vazifasini belgiladi.

Mustaqilligacha va mustaqillikdan keyingi O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Abdug‘aniyevich Karimovning mamlakatimizda amalga oshirgan islohotlari:

Mamlakatimiz mustaqillikga erishgandan so‘ng, BMTga va boshqa xalqaro tashkilotlarga a’zo bo‘lish, O‘zbekistonga o‘zining tashqi siyosatini mustaqil ravishda olib borishi, jahon hamjamiyatiga, jahon kurash maydoniga kirish strategiyalarini ishlab chiqish, mamlakatlararo munosabatlarning yo‘nalishlari va ustuvorligini belgilash imkoni yaratildi. Yurtimizning milliy manfaatlariga mos keladigan ko‘p tarmoqli faol tashqi siyosatni yo‘lga qo‘yish – davlat obro‘-e’tiborini mustahkamlash, iqtisodiy muammolarni bartaraf etish va aholi turmush darajasini yaxshilashning g‘oyat muhim va zaruriy shartidir. O‘zbekiston Respublikasi uchun mustaqil tashqi siyosat yuritish – davlat iqtisodiy-ijtimoiy faoliyatining yangi va amalda bo‘lmagan yo‘nalishlardan biridir.

Mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab yurtimizda adolat tushunchasining ahamiyati jahonda shakllangan demokratik va milliy qadriyatlar asosida boyitish boshlandi. Birinchi Prezident I.A.Karimov tashabbusi bilan ilgari surilgan rivojlanishning “O‘zbek modeli”ni beshta tamoyilidan biri – mamlakatimizning o‘ziga xos xususiyatlarini jamlagan holda kuchli ijtimoiy siyosat yuritish davlatning ijtimoiy adolatni ta’minlash sari tashlangan qadamlar ekanligini anglatadi. O‘zbekiston davlati o‘z yangilanish va taraqqiyot yo‘liga asos bo‘lgan eng muhim qoidalardan biri bozor iqtisodiyotiga o‘tishning barcha bosqichlarida kuchli ijtimoiy siyosat o‘tkazish ekanligini e’lon qilish asnosida qolgan barcha qoidalar ijtimoiy

vazifalarni hal etishga, aholini ijtimoiy himoyalash, aholi turmush darajasini yaxshilash sohasida qat’iy kafolatni vujudga keltirishga bo‘ysundirdi.

O‘zbekistonda hozirgi davrda mamlakatni modernizatsiyalash islohotlari o‘zining yuksak natijalarini berayotgan ekan, buning asosiy sabablaridan biri – mustaqillikning boshidayoq hozirgi davrning poydevori yaratilganidadir. O‘sha davrdayoq O‘zbekistonning Birinchi Prezidenti I.A.Karimov tomonidan quyidagi g‘oyalar ilgari surilgan edi: “Islohotlar muqarrarligining g‘oyat muhim sharti bo‘lmish aholini ijtimoiy himoya qilish haqiqatan ham asosiy uzluksiz ustuvor yo‘nalish hisoblanadi. Bozor islohotlarining hamma bosqichlarida oldindan o‘tkaziladigan kuchli ijtimoiy siyosat O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘lining printsiplaridan biridir. Bozor iqtisodiyotini barpo etish – shunchaki bir maqsad emas. Barcha iqtisodiy, demokratik, siyosiy islohotlarning pirovard maqsadlarining o‘zi bu eng avvalo inson uchun munosib turmush va faoliyat sharoitlarini yaratishdir” Albatta, mamlakatda fuqarolik jamiyati va huquqiy davlat qurish islohotlari bosqichma-bosqich ravishda ijtimoiy adolat printsiplaridan biri – aholini kuchli ijtimoiy himoyalash islohotlari va amaliyoti bilan uzviy uyg‘unlikda amalga oshirildi. Mamlakatni hozirgi o‘zining taraqqiyot darajasiga har qanday demokratik davlat va jamiyat uchun xos bo‘lgan qoida – barcha jabha va darajalardagi boshqaruvning adolat printsiplari asosida amalga oshirilishi o‘laroq erishdi. Hozirgi davrda insoniyat olamshumul tarixiy voqea-hodisalar sodir bo‘layotgan, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi kechayotgan va butun dunyo hamjamiyati o‘zining bor kuch va salohiyatini uning salbiy oqibatlarini bartaraf etishga qaratayotgan bir tarixiy davrda yashamoqda. Holbuki, 2008-yilda boshlangan va bugungi kunda ko‘lami tobora kengayib va chuqurlashib borayotgan jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida ham, Mamlakat Birinchi Prezidenti I.A.Karimov tomonidan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasining puxta ishlab chiqilganligi, iqtisodiy islohotlarning maqsadi va vazifalari, amalga oshirish yo‘llarining aniq va to‘g‘ri ko‘rsatib berilganligi bosh maqsad yo‘lidagi yutuq va marralarning salmoqli bo‘lishiga imkon yaratmoqda.

Mamlakatda inson hayoti va faoliyati, psixologiyasi va ma’naviyatini qamrab oluvchi ochiq siyosiy muhit shakllana boshladi. Bu harakatlar, o‘z navbatida, O‘zbekistonda shakllanayotgan insonparvar jamiyatning ma’naviy qiyofasini, siyosiy qonuniyligini, ijtimoiy va huquqiy barqarorligini belgilab berdi. Eski dog‘ma va qoliplardan butunlay voz kechgan holda, Islom Karimovning kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash bo‘yicha keng ko‘lamli Milliy dasturi ishlab chiqildi va amalda yo‘lga qo‘yildi. Darhaqiqat, ta’lim tizimida eng zamonaviy xalqaro standartlarga asoslangan tub islohotlar amalga oshirildi. Bu oxir-oqibat O‘zbekistonda davlat siyosatining asosiy ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Vestminster universiteti, Singapur menejmentni rivojlantirish instituti va Turin politexnika universiteti, Rossiya neft va

gaz universiteti, Moskva davlat universiteti, Rossiya iqtisodiyot universiteti, Janubiy Koreya Inha kabi Yevropa va Osiyoning bir qancha yetakchi universitetlarining filiallari ochilib, hozirgacha muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelishmoqda.

Islom Karimov tashabbusi bilan qishloq aholisi uchun zamonaviy, shaharga yaqin uy-joy sharoitlarini yaratish maqsadida qishloq joylarda imtiyozli uzoq muddatli ipoteka kreditlari ajratgan holda namunaviy loyihalar asosida yakka tartibdagi uy-joylar qurish bo‘yicha Davlat dasturi qabul qilindi. Islom Karimovning izchil olib borilayotgan puxta o‘ylangan siyosati tufayli mamlakatimiz qishloq xo‘jaligi sohasi tubdan isloh qilindi. Qishloq xo‘jaligining o‘zagi endi fermer xo‘jaliklaridan iborat. Mamlakatning g‘alla mustaqilligiga erishildi, bu esa respublika aholisini un va non bilan barqaror ta‘minlash bilan bir qatorda aholining go‘sht, sut va go‘sht-sut mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini o‘z ishlab chiqarishlari hisobiga barqaror ta‘minlash vazifalarini hal etish imkonini berdi. Shu tariqa, Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov tomonidan “Islohot – islohot uchun emas, balki inson uchun” shiori ostida belgilab berilgan barcha islohotlarning bosh mezoni amalda o‘z ifodasini topdi. O‘zbekistondagi barcha millat vakillari qonun bilan kafolatlangan mutlaqo teng huquqlarga ega. Islom Karimov millati, irqi, ijtimoiy kelib chiqishi, ma‘lumoti, kasbi va diniy e‘tiqodidan qat’i nazar, barcha fuqarolarning teng huquqliligini ta‘minlash maqsadini izchillik bilan amalga oshirdi.

O‘zbekiston Respublikasining Ikkinchi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Davlat rahbari etib tayinlangandan keying islohotlari:

2016-yil 4-dekabrda bo‘lib o‘tgan prezidentlik saylovlarida Mirziyoyev 88,61 foiz ovoz to‘plab, saylovchilarning 87,89 foizini tashkil qildi. 13 dekabr kuni Senat qarori bilan u bosh vazir lavozimidan ozod etildi. 14 dekabr kuni u qasamyod qabul qilib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishdi. 2017-yilning 6-7-mart kunlari O‘zbekiston davlat rahbari sifatida ilk xorijiy tashrifini Turkmanistonga amalga oshirdi va u yerda Prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov bilan uchrashdi. Mirziyoyev prezidentligining boshida prokuratura sobiq xodimlaridan tozalangan edi. 2017-yil 4-avgust kuni Mirziyoyev O‘zbekiston prokuraturasi Karimov davrida ish boshlagan xodimlardan butunlay tozalanishi kerakligini ma‘lum qildi. Mirziyoyevning ta‘kidlashicha, prokurorlar “eski axlat tizimidan qolgan” “eng katta o‘g‘rilar”dir. Mirziyoyevning so‘zlariga ko‘ra, 2017 yil 4 avgust holatiga ko‘ra, O‘zbekiston prokuraturasida “avvalgi o‘g‘rilar tizimidan qolganlar” 15-20 foizni tashkil etgan. Mirziyoyev prokuratura xodimlarining 80 foizi allaqachon almashtirilgani, qolganlari ham ishdan bo‘shatiladi. 2017-yil avgustida Mirziyoyev o‘z farmoni bilan 2019-yil 1-yanvardan “chiqish vizalari”ni (O‘zbekistondan chiqib ketishni xohlovchilar Viza va ro‘yxatga olish departamentidan olishi kerak bo‘lgan maxsus “ruxsat stikerlari”) bekor qildi va biometrik xorijiy pasportlarni joriy qildi. Shavkat Mirziyoyev 2018-yilning 9-10-mart kunlari davlat tashrifi bilan Tojikiston

prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashdi. Oliy darajadagi muzokaralarda ikki tomonlama siyosiy, savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy, moliyaviy, transport-kommunikatsiya, turizm, madaniy-gumanitar va hududlararo hamkorlikni rivojlantirish, fuqarolarning o‘zaro sayohatlarini soddalashtirish masalalari muhokama qilindi, mintaqaviy va xalqaro muammolar ko‘rib chiqildi. Muzokaralar yakunlari bo‘yicha Prezidentlarning Qo‘shma bayonoti qabul qilindi, O‘zbekiston-Tojikiston davlat chegarasining ayrim uchastkalari to‘g‘risida Bitim imzolandi, mamlakatlar o‘rtasida vizasiz rejim to‘g‘risidagi bitimlar – jami 25 dan ortiq hujjat imzolandi. turli sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlashda. 2021-yil oktabr oyida Shavkat Mirziyoyev yangi muddatga qayta saylangan edi. 2022-yilda “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi qonunni imzolagan bo‘lib, Davlat xavfsizlik xizmatini kiberxavfsizlik hodisalari: axborot tizimlarining ishlashidagi nosozliklar, ularning mavjudligi buzilishi bo‘yicha tezkor-qidiruv tadbirlari, tergovga qadar tekshiruvlar va tergov harakatlarini o‘tkazish bo‘yicha vakolatli organ etib tayinlangan. Ulardagi ma’lumotlarning yaxlitligi va erkin foydalanishi. 2022 yil iyun oyida u 1941-1945 yillardagi urush faxriylari, fashistik kontslagerlarning sobiq voyaga yetmagan asirlari va Leningrad shahrini qamal qilish paytida ishlagan fuqarolarga, shuningdek, tashqaridan parvarishga muhtoj yolg‘iz keksalarga oylik to‘lovni joriy qildi va nogironlar o‘rniga oziq-ovqat va gigiyena vositalari ilgari bepul yetkazib beriladi. Shuningdek, bepul yetkazib beriladigan zarur kiyim-kechak va poyabzallar o‘rniga ularni mustaqil sotib olganlik uchun har yili avgust oyida bazaviy hisob-kitob qiymatining 15 baravari miqdorida tovon to‘lash joriy etildi. 2023-yil 30-aprelda bo‘lib o‘tgan konstitutsiyaviy referendumda O‘zbekiston aholisining 90 foizdan ortig‘i konstitutsiyani takomillashtirishga qaratilgan o‘zgartishlar qabul qilinishini qo‘llab-quvvatladi, masalan, o‘qituvchilar maqomini oshirdi, ayollar erkaklar bilan tenglashtirildi va boshqalar. Qabul qilingan tuzatishlar, shuningdek, prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirdi. Muddatlari soni hozircha ikkita bilan cheklangan, biroq konstitutsiyaga kiritilgan o‘zgarishlar tufayli Mirziyoyevning avvalgi prezidentliklari hisobga olinmaydi. Ko‘p o‘tmay, davlat rahbari muddatidan oldin saylovlar o‘tkazishni e‘lon qildi. Ular 2023-yil 9-iyulda o‘tdi. Mirziyoyev 87,05 foiz ovoz bilan 79,8 foiz ishtirok etib g‘alaba qozondi (MSK ma’lumotlariga ko‘ra).

Islohotlar:

Qisqa vaqt ichida Shavkat Mirziyoyev respublikada hokimiyatni mustahkamlay oldi, aholi o‘rtasida yuksak obro‘-e‘tiborga ega bo‘ldi va bular birgalikda iqtisodiy va siyosiy o‘zgarishlarni jadallashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratdi, bu esa pirovardida “Prezident Shavkat Mirziyoyevning o‘z merosi”ni shakllantiradi. Mirziyoyevning asosiy yangiliklaridan biri virtual qabulxonaning ishga tushirilishi bo‘lib, u yerda mamlakatning barcha fuqarolari o‘z muammolari va takliflari bilan murojaat qilishlari mumkin. O‘zbekistonda bunday institutning tashkil etilishi haqiqiy

inqilob va yutuq bo‘ldi. O‘zbekiston Prezidentining virtual qabulxonasiga faoliyat ko‘rsatgan yil davomida 1 353 967 ta murojaat kelib tushgan. Mirziyoyev lavozimga kirishgach, qisman liberallashtirish, respublikaning Ichki ishlar vazirligi va Qurolli Kuchlari, razvedka xizmatlari, ta’lim, iqtisodiyot va kadrlar siyosati tizimlariga o‘zgartirishlar kiritish yo‘nalishini boshladi.

Valyuta liberallasuvi:

- Erkin valyuta konvertatsiyasiga o'tish.
- Milliy valyutaning bozor kursiga, so‘mning “suzuvchi kursiga” erishish.
- Valyuta tushumini majburiy sotish talabini bekor qilish.

Soliq islohotlari:

- Soliq organlarini qayta tashkil etish.
- Ikki nusxadagi soliqlarni yo‘q qilish yoki birlashtirish.
- Soliq qonunchiligini takomillashtirish.
- Kompaniyalar va tadbirkorlar uchun soliq ta’tillari.
- Soliq islohoti konsepsiyasining qabul qilinishi.

Iqtisodiy islohotlar:

➤ Davlat kompaniyalarini isloh qilish, shu jumladan samarasiz korxonalar va ishlab chiqarish obyektlarini qo‘llab-quvvatlash yoki qayta ishlatish.

➤ Qimmatli qog‘ozlar bozori orqali katta davlat ulushiga ega bo‘lgan strategik bo‘lmagan korxonalarni xususiylashtirish, oltin ulush qoldiradigan strategik kompaniyalarni xususiylashtirish.

➤ Biznes yuritish shartlarini soddalashtirish, korxonalar uchun eksportni rag‘batlantirish.

➤ Meva va sabzavotlarni eksport qilish monopoliyasini bekor qilish.

➤ Avtomobil bozorini liberallashtirish.

➤ Biznes-ombudsman instituti orqali tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish.

➤ Qishloq va shahar o‘rtasidagi tafovutni kamaytirish chora-tadbirlari.

➤ “Yagona darcha” orqali davlat xizmatlarini ko‘rsatishni soddalashtirish.

➤ 2022-yilda birinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumi chog‘ida u 2030-yilga borib O‘zbekiston yuqori o‘rta daromadli davlatlar qatoriga kirishi uchun yaqin 5 yil ichida mamlakat yalpi ichki mahsulotini 100 milliard dollarga, yillik eksport hajmini esa 30 milliard dollarga yetkazish rejalarini e’lon qildi.

Ta’lim islohoti:

➤ 11 yillik maktab ta’limini qaytarish.

➤ Universitetlar va ilmiy-tadqiqot institutlari xodimlarining ish haqini oshirish.

➤ Universitetlarni “Smart University” yagona axborot tizimiga ulash

➤ Maktabgacha ta’lim vazirligini tashkil etish.

Xulosa: biz bu maqolada davlatimizning bosib o‘tgan mustaqillik davridagi islohotlari, amalga oshirilgan ishlar haqida tanishdik. Qolaversa, ta’lim, soliq, iqtisodiy islohotlar haqida ma’lumotlarga ega bo‘ldik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.kursiv.media/uz/2023-09-01/oson-bolmagan-mustaqillik-yillarida-qanday-iqtisodiy-ozgarish-boldi/>
2. https://vk.com/wall-99021589_12
3. Karimov I.A. O‘zbek xalqi hech qachon hech kimga qaram bo‘lmaydi.- T.:O‘zbekiston, 2005. –B.4
4. Qobilov Sh.R. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik.-T.:O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2013. –B.41
5. Karimov I. A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. Asarlar, 2-jild. –T.: «O‘zbekiston», 1996.
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
10. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
11. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o‘gli, U. B., & Tohirjon o‘g‘li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
12. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
13. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
14. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In Archive of Conferences (pp. 173-187).

15. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.
16. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. Journal of Modern Educational Achievements, 1212(12), 30-34.
17. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.
18. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(4), 17-21.
19. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 7(8), 148-152.
20. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOIIY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. Interpretation and researches, 1(10).
21. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOIIY FAOLLIK KO ‘NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. News of UzMU journal, 1(1.3. 1), 246-249.